

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

“ТАЪЛИМДА “УСТОЗ-ШОГИРД” ТИЗИМИ –
СИФАТ ВА САМАРАДОРЛИК КАФОЛАТИ”

мавзусидаги республика
илмий-амалий онлайн конференция
ТАКЛИФНОМА ва Д А С Т У Р И

Навоий шаҳри
20 апрель 2020 йил

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI FAKULTETI
O‘ZBEK TILI KAFEDRASI**

**“TA‘LIMDA “USTOZ-SHOGIRD” TIZIMI –
SIFAT VA SAMARADORLIK KAFOLATI”
MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ONLAYN KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

Navoiy-2020

“Ustoz-shogirdlik” maktablarning ahamiyati.....	71
ЭГАМБЕРДИЕВА А. Ёшларнинг экстремизм ғояларига қарши курашишида фаол фуқаролик позициясининг ўрни.....	72
ЭГАМБЕРДИЕВА Н. Алишер Навоий қарашларида маънавий тарбия масалалари.....	74
USMONOV SH. Shogirdlarning mahoratini oshirishda ustozlarning beqiyos o‘rmi.....	76
ШАМСУТДИНОВА Н. Абу Али Ибн Сино тасаввуфий қарашларининг интеллектуал асослари.....	77
ҲОЖИЕВ Ш. Абу Наср Фаробийнинг маънавий-маърифий қарашлари.....	79
УМУРЗОҚОВ Д. Ибраг “Устоз-шогирд” тизимининг муҳим феномени сифатида.....	80
ШАВДИРОВА R.K., RAYIMOVA M. Ustoz-shogird an‘anası - milliy qadriyat.....	81
MUSAYEVA N. Asrlar osha qadr topgan qadriyatlar.....	83
ЖАББАРОВА О. “Устоз-шогирд” анъанаси - ёшлар камолотида.....	84
MUSAYEVA SH. Ustozlar e‘tibori va shogirdlar e‘zozida bo‘lgan ustoz.....	85
ARZIQULOV J. Tasavvuf ta‘limotida ustoz-shogird asosida ma‘naviy barkomil insonni tarbiyalash.....	86
SHARIPOVA N. Sharq mutafakkirlari ijodida ustozga ta‘rif.....	89
PULATOV J. Amir Temur va temuriylar davrida “Ustoz-shogird” an‘analarining o‘ziga xos xususiyatlari.....	90
PO‘LATOV Z. Muallim kamolot ichra ko‘zgudir.....	92
IMINJANOV B. Ustoz-shogird an‘anası ahamiyati hadislar misolida.....	93
ESANOVA F. Ustoz-shogird an‘anasida sharqona odob-axloq.....	95
SANOYEVA M., ASADOVA D. Navoiy-millatimiz ustozı.....	96
RAXIMOVA L. Sharq allomalari me‘rosida ustoz-shogird vazifalari.....	98
MUQIMOVA Y. Uvaysiy ijodi va unda ustoz va shogird an‘analari.....	99
YUSUPOVA N. Ustozlik – iste‘dod, mehnatsevarlik va mashaqqatdir.....	100
ACHILOVA G. Ustoz nomi ulug‘dir shogirdlar ıla.....	102
XALILOVA N. Rivoyatlarda ustoz va shogird haqidagi mulohazalar.....	103
SHIRINOVA O. Ustoz-shogird tizimini shakllantirishda alisher navoiy shaxsiyatining o‘rmi.....	104
Talaba: Muslixiddinova Raxshona. Ilmiy rahbar: Yarashova N.	
Kerak sher oldida sher jangi.....	106
RAVSHANOVA S. Shogird tarbiyasida navoiy hikmatlarining o‘rmi.....	107
УРИНОВА Г. Шарқ дидактикасида устоз-шогирд анъаналари.....	109
АЗИМОВА М. Бузук мутафаккирларнинг устоз-шогирдлик одоби ҳақидаги қарашлари.....	111
ХАМИДОВА Z.A. Milliy qadriyatlar – ta‘lim va tarbiya vositasi.....	112
BERDIYEVA Z. Ustoz va murabbiylarga xalqimizning azaliy hurmat-ehtiromi.....	113

2-SHO‘BA

HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDA “USTOZ-SHOGIRD” AN‘ANALARINI RIVOJLANTIRISH

GULYAMOV K. Ustoz-shogird an‘analari asosida bo‘lajak amaliy san‘at o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirish.....	115
НАБИЕВ А., ЖАЛОЛОВ Ж., ҲАЙДАРОВА Ш. Янги авлод ўқув адабиётларининг сифати ва самардорлигини баҳолаш долзарблиги.....	117
МУЙДИНОВ О., АБСОАТОВ Ю. Кимёвий элементларнинг iuras (international union of pure and applied chemistry) даврий jadvalining kiska variantidan afzallik tomonlari.....	119
MANSUROV S. Yoshlar tarbiyasida eng go‘zal ma‘naviy oziqa.....	120
БАҲРИЕВ А. Анъанавий фикркак ихрочилигида устоз-шогирд анъаналари.....	
АХАТОВА D., АХАТОВА Н. Ustoz-shogirdlik an‘analarida ustozga qo‘yiladigan talablar.....	121
XODLIYEVA F., SAYDULLAYEVA G. Hamkorlik pedagogikasi vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish.....	123
MUSURMONOV P., MUSULMONOVA N. Shaxs usulmadaniy dunyokarashining oilaviy munosabatlarda shakllanishi.....	125
АҲМЕДОВ М.М., БОЙБОБОВ Р., МАДАМИНОВА М. Инновацион ёндашулар жараёнида ўқувчи-талаба компетентлигини ривожлантириш омиллари.....	128

KERAK SHER OLDIDA SHER JANGI
Muslixiddinova Raxshona,
NavDPI, O'zbek tili va adabiyoti fakulteti III kurs talabasi/
Ilmiy rahbar: Yarashova N.

Insoniyat yaralibdiki, ustoz-shogird an'analari davom etib kelmoqda. Ajdodlarimiz yoshlarning axloq-odobiga, kasb-hunar va ilm olishlariga katta e'tibor qaratishganligi bois bu an'ana asrlar davomida sayqallanib yanada rivoj topmoqda. Eramizdan avvalgi VI-V asrlarda yashagan mashhur Xitoy faylasufi Konfutsiy shunday deydi: "Ilmga yetishishning 3ta yo'li bor: fikrlash yo'li – eng to'g'ri yo'l, taqlid qilish yo'li – eng oson yo'l va tajriba yo'li – eng achchiq yo'l"¹. O'ylab qaralsa, har uchchala yo'lning ham ibtidosida ustozlarning ilm egallash borasidagi izlanishlari hamda ko'rsatmalari bilan tanishib chiqish talab etiladi. Shu sababli ham ustoz-murabbiylar har qaysi davrda ham ulug'lanib kelishgan. Bizning hayotimizda ham bugungi kunga kelib ustozlarning o'rni beqiyos. Otamizdek ulug' martabaga erishgan ustozlar xoh adabiyot, xoh matematika, umuman, qaysi fandan saboq berishidan qat'iy nazar ularda, avvalo, odamiylik, samimiyat, shogirdlarga mehr-u muhabbat tuyg'ulari mujassam bo'lmog'i lozim. Har bir o'qituvchining o'ziga xos fazilatlar mavjud bo'lib, eng go'zal fazilatlar ularning nomini abadiyatga muhrlaydi. Bir fikrni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, ustoz deb atalmish buyuk nomga sazovor bo'lish va bunday nomga dog' tushirmay yelkada olib yurish juda mushkul vazifadir. Buning uchun ustozlardan sabr-matonat, fidoiylik talab etiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning hayot-tarzi, amaliy pand-nasihatlariga boy, ibratli bo'lishi kerak. Buyuk bobokalonlarimizning hayot yo'li bilan tanishar ekanmiz, ularning ilm cho'qqilarini zabt etishlarida ustozlarning o'rni beqiyos bo'lganligiga amin bo'lamiz.

Chunonchi, Mir Alisher Navoiyning buyuk so'z san'atkori bo'lib yetishishida Nizomiy, Dehlaviy, Jomiy va o'zi "Majolis un-nafois" asarida keltirib o'tgan yana bir qancha ustozlarning o'rni borligi bugun barchamizga ayondir. Hazrat Navoiy bobomiz "Kerak sher oldida sher jangi" deb aytdanlaridek ustozlarning buyuk ijodi oldida munosib asar yozish uchun tinimsiz mehnat qilganlar. Bunday mehnatning natijasi ustoz-shogirdlik an'anasining mevasi bo'lib, bu o'z navbatida xamsachilik an'anasi, lirik asarlar yozish va bir qancha an'analar rivoji uchun muhim omil bo'ldi. Yaxshi ekilgan urug', albatta, o'zining mo'l hosilini bergani kabi yaxshi tarbiyalangan shogird ham kuni kelib davlatning ertangi kumini hal qiluvchi barkamol shaxs bo'lib yetishadi. Ustoz-shogird an'anasida shogirdlikning ham o'ziga xos odob-axloq qoidalari mavjud bo'lib, bu haqda O'rta Osiyoning mashhur notig'i Husayn Voiz Koshifiy shunday deydi: "Agar sendan shogirdlik odobi nechta, deb so'rasalar, yettida degin. Avvalo, o'z ishiga yaxshi munosabatda bo'lish, ya'ni o'z kasbini sevish; o'z kasbiga e'tiqod qo'yish va unga ishonish; ustoz oldida haqsevar bo'lish, o'z nojo'ya harakatlarini tark etish; ko'rish lozim bo'lmagan hamma narsalardan nigohini olib qochish; eshitish lozim bo'lmagan barcha narsalarga quloq solmaslik; barcha noloviy ishlardan qo'l tortish; ustoziga zid bo'lgan kishilar bilan muomala qilmaslik.

Agar shogirdlikning asoslari nechta deb so'rasalar, oltita degin: rostgo'ylik, vafodorlik, mas'uliyatlilik, nasihatni quloqqa olish, ozor bermaslik, sir saqlash. Shogirdlikning eng yaxshi xislati nima deb so'rasalar, poklik deb javob beriladi. Shogirdlikning noyob gavhari nima deb so'rasalar, hamkasb do'stlarini xushnud etish deb javob bergin"². Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlar bugun uchun ham birdek ahamiyatli. Bilimga bo'lgan ehtiyoj qanchalik kuchli bo'lsa, bilim ham shunchalik tez o'rganiladi. Shu sababli shogirdlarning bahosi ularning mas'uliyatliliigi bilan belgilanadi. Vaqt uchquni uchib ketmasdan ustozlarning ilmni chuqur egallash, izlanish lozim. Bunda mashqlar orqali mahorat paydo bo'ladi, tajriba esa faoliyatimiz yordamida qo'lga kiritiladi, vaqt esa ularni yanada mukammallashtiradi.

Shunday ekan, bu an'anada shoshma-shosharlik, yalqovlik yaramaydi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lida ezgu maqsadlarni ko'zlagan holda ustoz-shogirdlik an'anasini yanada yuksaltirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan ham ta'limning har bir sohasida, shu jumladan, ustoz-shogirdlik an'anasini yanada rivojlantirish borasida juda ko'p islohotlar amliyotga keng tatbiq etilmoqda. Oddiy pedagogdan malakali professorgacha bo'lgan barcha ta'lim

¹ Hikmatlar shodasi. T: "O'zbekiston", 2015-yil, 125-bet

² Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy, ma'naviyat.uz sayti.

sohasi xodimlarining nufuzini oshirish, ularni har tomonlama moddiy va ma'naviy rag'batlantirishga doir qator farmonlar qabul qilinishi ta'lim sohasining rivoji uchun xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, hukmdorni xalq hukmdor qilganidek, ustozlarni ham yaxshi shogirdlar ajoyib ustoz darajasiga ko'taradi. Ustoz-shogirdlik zanjiri qanchalik mustahkam saqlansa, an'ananing bardavom bo'lishini ta'minlanadi, ta'lim hamda tarbiya ham yuksala boradi.

SHOGIRD TARBIYASIDA NAVOIY HIKMATLARINING O'RNI
RAVSHANOVA SOHIBA RAXIMOVNA,
Navoiy shahar 11-AFChO'IM
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Milliy hayotimizda "Ustoz- shogird" lik tushunchasi barcha sohalarda o'z o'miga ega. Shu an'ana tufayli qadriyatlarimiz,urf-odatlarimiz, san'at va o'zligimiz yashab kelmoqda va rivoj topmoqda. Sharq adabiyotida "Ustoz – shogird" an'analari juda yaxshi rivojlanganligi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Shogirdlar ustozdan har tomonlama ibrat olishga harakat qilganlar. Ustozning berayotgan ilmi tazozining bir tomoni bo'lsa,tarozining ikkinchi tomonida ustozning tajribasi, yurish-turishi, kiyinish odobi, muomalasi, hayotiy sabog'-yu hatto qanday kitob mutolaa qilishi o'rin oladi desak adashmaymiz. Shogird o'zi bilib- bilmay ustoz odatlarini o'zlashtiraveradi. Zero, ustozning bugungi kunda qanday kitoblarni mutolaa qilayotgani bugungi shogird va o'quvchilari hayotida muhim o'rin tutadi. Bu masalada biz ma'naviy boyligimiz – mumtoz adabiyotimizga suyansak ,hech qachon adashmaymiz. Bugungi ustoz ertangi ustozni tarbiyalar ekan, albatta, mas'uliyat va javobgarlik tushunchasi , davom etib kelayotgan mustahkam bilim berish rishtasida yubqa qism bo'lib qolmaslik yuki har bir ustozni o'z ustida tinimsiz izlanishga majbur qiladi. Adabiyot borasida yoshlarga ta'lim – tarbiya berishda buyuk USTOZ Alisher Navoiy asarlariga,hikmatlariga murojaat qilish va tayanish eng to'g'ri yo'l.

Mamlakatimiz Prezidentining kitob mutolaasi yuzasidan qabul qilayotgan qator farmon va qarorlari ,shubhasiz,Vatanimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk inson bo'lib tarbiya topishi yo'lidagi muhim odim bo'ldi.

Bugungi kunning tiyrak yoshlari kelajak qanday avlod qo'lida ekanligini allaqachon anglab yetishgan ,desak adashmaymiz. Ular endi tanlagan kasb-korlariga tegishligina bo'lgan kitob o'qish bilan chegaralanayotganlari yo'q.Kun yoshlari ma'rifatini oshirish bilan birga ma'naviyatini ham yuksak darajaga ko'tarib,ajdodlarimizga chin ma'noda munosib avlod bo'lmoqdalar. Badiiy kitob esa bu yo'lda ularga eng hamroh.

Badiiy o'qish bugun yurtimizning har bir qatlamiga ,har bir oilasiga kirib boryapti. Endigi oldimizda turgan muhim masalalardan biri yoshlarga kitob tanlashni o'rgatishdir. Ha, aynan mukammal adabiyotni tanlab o'qish. Mukammal adabiyotgina insonni o'zгалar dardini anglaydigan, do'stlikni, vafodorlikning qadriga yetadigan, mehnatsevar, oliyjanob, Vatani sevadigan,o'zгалar haqini yeyishdan hazar qiladigan, yon-atrofdagilar hayotiga befarq bo'lmaydigan, qisqacha qilib aytganda, ma'nan yetuk avlodni tarbiyalay oladi.

Bu borada,eng avvalo, Navoiy ijodiga murojaat qilsak, adashmagan bo'lamiz. Zero, Alisher Navoiy ijodi, xususan, uning nur bilan, yurak qo'ri bilan yo'g'rilgan "Xamsa", "Xazoyimul maoniy" ("Chordevon") singari shoh asarlari o'zbek xalqining o'lmas va mangu o'chmas qadriyatlarini bo'lib, ular hozirgi kunda ham kitobxonlarni o'ziga tobora ko'proq jalb etmoqda. Kitobxonlar bu nodir asarlardan zavq-shavq olib, yuqorida keltirgan sifatlarni o'zida tarbiyalamoqdalar. Navoiy asarlarining zamonaviyligi ham avvalo ana shunda!

Navoiy asarlari chuqur mazmunli falsafiy xulosalarga, xalq maqol va hikmatli so'zlari darajasida turuvchi aforizmlarga juda boyki, ularni xalq donishmandligining o'ziga xos qomusi desa bo'ladi. Shuni ta'kidlash joizki, Navoiyning "Xamsa", "Hazoyin ul - maoniy", "Lison ut-tayr", "Mahbub ul- qulub", "Nazm ul-javohir" kabi asarlarida berilgan maqol va hikmatli so'zlarning deyarli barchasi hozirgi kunda ham o'zining tarbiyaviy-estetik ahamiyatini saqlab qolgan. Yoshlarni ezgulik ruhida tarbiyalashda bevosita xizmat qilmoqda.

Kelajak avlodni ezgulik ruhida tarbiyalashda Navoiyning hayot haqiqatini chuqur idrok etish va umumlashtirish asosida yaratilgan hikmatlari alohida o'ringa ega. Navoiy hikmatlarining mavzu doirasi keng va rang- barangdir. Bu hikmatlar markazida har doim dolzarb bo'lgan inson va insoniylik, Vatan va vatanparvarlik, do'stlik-birodarlik, halollik, ilm va hunar, to'g'rilik va